

SMART HEALTHCARE & E-SPORT

Sistem pemantau kesehatan secara real time yang hadir untuk mendukung sebuah layanan kesehatan masyarakat.

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun Oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

04

SMART SYSTEM PPTIK ITB

05

SMART HEALTHCARE & E-SPORT

Sistem Homecare **06**

Sistem Monitoring Posyandu **07**

Jurnal Amari Covid-19 **08**

ERP Solution **09**

Ambulance Blits **10**

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat

Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang

disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM

SMART HEALTH CARE & E-SPORT

Sistem pemantau Kesehatan secara real-time yang hadir untuk mendukung sebuah layanan Kesehatan masyarakat Indonesia

menyeluruh, mulai dari

diintegrasikan dalam berbagai peralatan sensor, mobile, dan desktop.

SISTEM HOMECARE

Salah satu layanan yang langsung memanfaatkan perkembangan teknologi adalah bidang Kesehatan. Sistem ini dirancang untuk mencoba mewujudkan impian bahwa setiap manusia dapat dimonitor secara seksama secara intensif sehingga dapat

status kesehatannya saat ini dan

Saat ini sistem sedang dalam masa pengujian pada layanan homecare dan juga

rumah sakit di Bandung dan Malang

No.	Patient Link	Name	Place and DOB	Gender	Email	Occupation	ICD Code	Date	Action
1	P0004	Willy Dito	Jakarta, 1 Januari 1992 10:00	Laki-Laki	willydito@gmail.com	Artis	K00.00	2023-10-27	Detail, Tambah, Hapus
2	P0005	Sarah Luthfi	Teknologi, 10 Oktober 1995 10:00	Perempuan	sarahluthfi@gmail.com	Revisi/Amalgi	K00.00	2023-10-27	Detail, Tambah, Hapus
3	P0006	Sarah Yusra	Purabaya, 1 Desember 1992 10:00	Laki-Laki	sarahyusra@gmail.com	Diaper UAG Bandung	U07.00	2023-10-27	Detail, Tambah, Hapus
4	P0007	Bu Ananda	Bandung, 20 November 1990 10:00	Perempuan	anandab@gmail.com	Swasta	U07.00	2023-10-27	Detail, Tambah, Hapus
5	P0008	Galva Nabila W	Pondok, 25 Juni 1998 10:00	Laki-Laki	galvanabila@gmail.com	Wirausaha	U07.00	2023-10-27	Detail, Tambah, Hapus
6	P0009	Sabrina Nurhidayah	Widag, 7 September 1992 10:00	Laki-Laki	snurhidayah@gmail.com	Peneliti	U07.00	2023-10-27	Detail, Tambah, Hapus
7	P0010	Nurman Harjanto	Suka Lampung, 1 Januari 1991 10:00	Laki-Laki	nurmanharjanto@gmail.com	Programmer	K00.00	2023-10-27	Detail, Tambah, Hapus

SISTEM MONITORING POSYANDU

Persoalan ibu hamil dan melahirkan masih menjadi persoalan yang cukup berat. Posyandu yang telah ada hampir setengah abad menjadi salah satu system layanan Kesehatan yang instrumental.

Sistem monitoring posyandu adalah system yang dapat menyimpan rekam medik. Diharapkan dengan system ini, data dapat terkumpul baik pada skala individu maupun pada skala populasi sehingga berbagai pihak dapat mengambil tindakan yang perlu secara lebih efektif dan berbasis data seperti Tindakan untuk mengakses kualitas Kesehatan ibu hamil secara langsung maupun warning sisem menyangkut epidemi dll.

JURNAL AMARI COVID-19

Jurnal Amari adalah sebuah aplikasi untuk identifikasi dan edukasi infeksi COVID-19. Aplikasi ini digunakan memonitoring mandiri (self-monitoring) untuk

Karena penyebarannya yang sangat cepat, sehingga untuk menghentikan penyebaran yang makin meluas.

Sistem tracing dan response berbasis komunikasi, lokasi kita berada.

Laporan medis yang komprehensif dan akurat sangat penting untuk memberikan informasi yang tepat kepada tim perawatan medis, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam merencanakan perawatan pasien.

Laporan medis harus disusun dengan hati-hati, mengikuti standar etika medis dan menjaga kerahasiaan informasi pasien, serta menyajikan temuan dan rekomendasi yang jelas dan mudah dipahami.

Dengan system yang telah kami buat, maka menjadi sebuah solusi untuk mempermudah rekap dan penyusunan Laporan medis sehingga lebih mudah untuk dicari juga diakses

AMBULANCE BLITS

Ambulance blits merupakan aplikasi berbasis mobile website yang bertujuan untuk tracking

melacak posisi dan lokasi ambulance di area Bandar Lampung dan sekitarnya.

Dengan adanya fitur pelacakan ambulans, pihak ambulans terdekat secara cepat, mempercepat dan memberikan

LINK MOBILE

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.blits_mobile&hl=id-ID

LINK WEBSITE

<https://ambulance.blits.pptik.id/>

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Blits

QR Mobile
Hito

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RFID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKL.LMS.LSKK.CO.ID

2023

**Membangun reputasi
dunia**

**Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132**

<https://pptik.itb.ac.id>